

XLV COLOQUIOS HISTÓRICOS DE EXTREMADURA
Trujillo, 19 al 25 de septiembre de 2016

Aportación educativa del Seminario Conciliar de San Atón a la sociedad extremeña: 1860-1900

M^a Guadalupe Pérez Ortiz
Francisco González Lozano

SUMARIO

1. Introducción
2. Panorama educativo extremeño
3. Legislación educativa relativa a seminarios conciliares
4. Oferta educativa
5. Análisis de matrículas: 1860-1900
6. Ratio profesor-alumno
7. Conclusiones

Introducción

1

- El Seminario Conciliar: cuna de educación integral
- 1860-1900: nuevo estilo educativo en los Seminarios
- ¿Qué contexto, qué planes educativos, qué aplicación?
- El Seminario pacense fue pilar y promotor de cultura en Extremadura

Panorama educativo extremeño

2

Situación de la enseñanza secundaria

Situación de la enseñanza secundaria

Personas

Elevado índice de analfabetismo

Falta de acceso a la enseñanza secundaria

Escasez de profesorado preparado

Egresados: pocos acceden a la Universidad

Estadísticas poblacionales de la provincia de Badajoz. 1860-1900					
Año	Población	Varones	Leen	Leen y escriben	Varones entre 11 y 20
1860	403.735				39.643
1877	432.809	219.309	6.019	56.391	35.864
1887	481.508	244.490	7.261	68.216	37.779
1897	490.551	253.036			
1900	520.246	273.262	3.443	74.078	54.248

Tabla 1: Estadísticas poblacionales de la provincia de Badajoz. 1860-1900

Legislación educativa relativa a seminarios conciliares

Legislación educativa relativa a seminarios conciliares

Organización

Etapas: Latín y Humanidades, Filosofía y Teología

Temporalización: de septiembre a junio

Pruebas de acceso: exámenes generales

Tipología de alumnos: externos e internos

Oferta educativa

4

Latín y Humanidades

Rudimentos
básicos

Duración: cuatro años

Asignaturas troncales

Actividades
complementarias

Oferta educativa

4

Oferta educativa

4

Oferta educativa

4

Oferta educativa

4

Carrera menor / breve

Adaptación
educativa

Duración: cinco años
incluyendo Humanidades,
Filosofía y Teología

Asignaturas:
compendio de
materias

Acción tutorial

Análisis de matrículas: 1860-1900

- La mayor parte del alumnado se sitúa en la primera etapa
- La etapa filosófica aglutina el 22 % de matrículas
 - 1748 matrículas en Teología y Derecho
 - El 5 % siguió la Carrera menor
 - 8924 matrículas en la época analizada

Análisis de matrículas: 1860-1900

5

Listado de matrículas. 1860-1900

	Latín y Humanidades	Filosofía	Teología	CM y DC
■ Serie1	4738	2014	1652	495

Ratio profesor-alumno

6

- **El análisis de las matrículas y número de profesores del Seminario Conciliar de San Atónos indica:**
 - **Laboriosidad del profesorado**
 - **Labor tutorial de los catedráticos**
 - **Seguimiento personal de la evolución del alumno**
 - **Algunos de los profesores de la etapa de Latín y Humanidades eran alumnos de Derecho Canónico**

Conclusiones

Conclusiones

El Seminario San Atón de Badajoz contribuyó al crecimiento cultural de la Región

Se adaptó el Plan de estudios de 1852 a las circunstancias locales

Centralidad del alumno en el proceso educativo

Elevado índice de matrículas en las primeras etapas

El Seminario pacense fue cuna de cultura

